

REFUGIADOS RELIGIOSOS

"No huyeron por lo que hicieron, huyeron por lo que creen"

Francisco Javier Lena Perea
María Trigo Lozano
Adriana Guerrero Serrano
Pedro Muñiz Lama
Alberto Fuentevilla Mejías

Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
Consejería de la Presidencia, Interior,
Diálogo Social y Simplificación Administrativa

DOI: 10.5281/zenodo.20026679

ENCUESTA INICIAL

Escanéame

¿Qué es
ACNUR?

Casos de
desplazamiento
religioso

Diferencia entre
refugiado / migrante

REFUGIADOS RELIGIOSOS (UniRefugee 4.7)

Causas del
desplazamiento y
cifras actuales

Marco jurídico
internacional y
español

Refugiados por
motivos religiosos

A MODO DE INTRODUCCIÓN...

Quién es un refugiado

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados
57,2 K suscriptores

Suscribirse

INTRODUCCIÓN

La creación de ACNUR surge tras la Segunda Guerra Mundial y el fin de esta es ofrecer asilo a refugiados de distinto índole, así como buscar la sensibilización del mundo respecto a este tema. La representación nacional principal se encuentra en Madrid, aunque existen sedes “secundarias” como la de Algeciras.

El alcance de esta asociación es enorme tanto a nivel internacional como a nivel nacional.

CONCEPTO Y DIFERENCIAS ENTRE MIGRANTES Y REFUGIADOS

MIGRANTE

Un migrante es una persona que se traslada de su lugar de residencia habitual a otro lugar, dentro de su mismo país o a otro país, por diferentes motivos como:

- Trabajo
- Estudios
- Cambio de entorno

La migración puede ser temporal o permanente y, por lo general, es una decisión voluntaria.

REFUGIADO

Un refugiado es una persona que se ve obligada a abandonar su país porque su vida, seguridad o libertad están en peligro debido a:

- Guerra o conflictos armados
- Violencia generalizada
- Persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social.

ES EN ESTE PLANO DONDE SE ENCUADRA LA ACTIVIDAD DE ACNUR

MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL

1948

Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU)

Art 14: En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.

Art 15: Derecho a la nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.

1951

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados

Adoptada en julio de 1951, en una conferencia diplomática en Ginebra.

Derechos del refugiado:

- Derecho a la no expulsión
- Derecho a la no discriminación
- Derecho a la educación

1967

Protocolo de 1967

Elimina la especificidad geográfica y temporal, ampliando el alcance de la Convención para que esta sea aplicable en todo el mundo y, para que proteja a todas las personas que huyen de conflictos y persecuciones.

Principio de “no devolución” (Art 33)

Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas.

ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

1978

CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA

La Constitución, en su **art 13.4**, reconoce el derecho de asilo para los ciudadanos extranjeros.

2009

Ley 12/2009 Reguladora
del derecho de asilo y de
la protección subsidiaria

Desarrolla el Art 13 CE, regulando el asilo y la protección subsidiaria en nuestro país.

La **protección subsidiaria**: dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de los cuales existen motivos fundados del riesgo real que sufrirían en caso de volver a sus países de origen (peligro de muerte, tortura)

PACTO MUNDIAL SOBRE LOS REFUGIADOS (2018)

4 OBJETIVOS CLAVE:

- Ayudar a los países que acogen un gran número de personas refugiadas;
- Mejorar la resiliencia y la autosuficiencia de las personas refugiadas;
- Aumentar el acceso a soluciones en terceros países (por ejemplo, reasentamiento y vías complementarias de admisión);
- Fortalecer las condiciones en los países de origen que les permita a las personas refugiadas retornar en forma segura y digna

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y REVISIÓN:

- FORO MUNDIAL SOBRE LOS REFUGIADOS (CADA 4 AÑOS),
- REUNIÓN ANUAL DE FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL
- INFORME ANUAL ALTO COMISIONADO AG.
- INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CAUSAS DEL DESPLAZAMIENTO

DESPLAZAMIENTO VOLUNTARIO

Causas económicas, culturales, familiares, políticas, búsqueda de oportunidades

DESPLAZAMIENTO FORZOSO

Conflictos armados, persecución política, violencia, desastres naturales, persecución religiosa

PROTEGER TU VIDA

ART 3 LEY 12/2009

La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género, orientación sexual o de identidad sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de

REFUGIADOS RELIGIOSOS

CONCEPTO Y MOTIVOS

Un refugiado religioso es una persona que se ve obligada a abandonar su país porque su vida, libertad o seguridad están en peligro debido a su religión o creencias.

Esto puede ocurrir cuando la persona sufre:

- Persecución por practicar su religión
- Prohibición de expresar su fe
- Amenazas o violencia por sus creencias
- Discriminación grave por pertenecer a un grupo religioso
- Castigos por cambiar de religión o no tener religión

A MODO DE EJEMPLO: Una persona que huye de su país porque:

- Su gobierno prohíbe su religión
- Grupos armados atacan a su comunidad religiosa
- Puede ser encarcelada por cambiar de fe

CIFRAS

“Más de 122 millones de personas en el mundo están desplazadas forzosamente por persecución, conflictos y violencia.”

- 1 de cada 67 personas
- Más de 315 millones de cristianos
- 1 de cada 2 musulmanes sufre discriminación en la UE (13)

Personas desplazadas por la fuerza en el mundo | 2015 – 2024

Algunos refugiados palestinos bajo el mandato de la UNRWA en Gaza también han sido desplazados internamente en 2023 (1,2 millones) y 2024 (1,4 millones). En este gráfico, los refugiados bajo el mandato de la UNRWA desplazados internamente solo se contabilizan una vez, dentro de la cifra correspondiente a "Refugiados palestinos bajo el mandato de la UNRWA".

CASOS DE DESPLAZAMIENTOS RELIGIOSOS

01.

Nigeria: El epicentro de la violencia en África

02.

Los Rohingya en Myanmar: Refugiados sin patria

03.

Afganistán: La fe bajo el régimen Talibán

NIGERIA: EL EPICENTRO DE LA VIOLENCIA EN ÁFRICA

Nigeria es actualmente el lugar más peligroso del mundo para ser cristiano.

- En 2026 → más del 72% de los asesinatos de cristianos en el mundo ocurren en este país.
- Grupos extremistas como Boko Haram y pastores radicales atacan aldeas enteras, queman iglesias y secuestran a estudiantes.

Nigeria tiene millones de Desplazados Internos.

A diferencia de los refugiados que cruzan fronteras, estos se quedan dentro de su propio país pero en condiciones inhumanas:

- Viven en escuelas abandonadas o campos de tiendas de campaña.
- Los niños que han visto morir a sus padres por su fe y que llevan años sin poder ir a la escuela.
- A veces, la ayuda humanitaria no llega a ciertas zonas del campo por prejuicios de los administradores locales contra la minoría religiosa desplazada.

LOS ROHINGYA EN MYANMAR: REFUGIADOS SIN PATRIA

Este es uno de los casos más graves de "muerte civil" mencionada en la Convención de 1951.

- El gobierno de Myanmar les niega la ciudadanía por su identidad musulmana, tratándolos como extranjeros en su propia tierra.
- Tras sufrir ataques militares y la quema de sus aldeas, cerca de un millón de personas malviven en **Cox's Bazar (Bangladesh)**, el campo de refugiados más grande del mundo. Son personas que no pueden volver porque legalmente "no existen" en su país de origen debido a su religión.

Estos son los plásticos de las tiendas donde antes había selva. Es una cicatriz en la tierra que representa a un millón de personas que no pueden volver a casa porque, legalmente, su casa dice que "no son nadie".

Cox's Bazar (Bangladesh)

AFGANISTÁN: LA FE BAJO EL RÉGIMEN TALIBÁN

El nuevo Código Penal talibán impone penas más duras por maltratar a un animal (hasta 5 meses de cárcel) que por ciertos tipos de violencia contra las personas que no siguen la norma religiosa oficial.

Desde el retorno de los talibanes al poder, la libertad religiosa ha sido eliminada por completo.

- El Estado impone una interpretación extremista de la Sharía. Quienes pertenecen a minorías (como los chiíes Hazara) o quienes deciden abandonar el islam (apostasía) enfrentan la pena de muerte.
- Miles de afganos han cruzado las fronteras hacia Irán o Pakistán en 2025 y 2026. Su travesía es especialmente peligrosa porque viajan sin documentos para evitar ser detectados en los puestos de control, donde se les interroga sobre sus prácticas religiosas.

CONSECUENCIAS DE LA TRAVESÍA DEL REFUGIADO

- Vulnerabilidad: Al huir de forma precipitada, muchos pierden sus documentos de identidad.
- "Doble Persecución": en los campos de refugiados hay gente de la religión que les perseguía.
- Salud en juego
- Trauma por desarraigo
- Culpa del superviviente
- Islamofobia / Cristianofobia / Antisemitismo
- Barreras lingüísticas de y de culto
- Pérdida del estatus

¡ GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN!

Actividades realizadas en coordinación con el Comité español de ACNUR en el marco de los proyectos:

- **“UniRefugee 4.7: proyecto de aprendizaje-investigación servicio por los derechos de las personas refugiadas y migrantes”, concedido por el Vicerrectorado de Internacionalización, Oficina de Cooperación al Desarrollo, Universidad de Sevilla.**
- **“UniRefugee 4.7: promoviendo el aprendizaje sobre las causas y consecuencias del desplazamiento forzoso y la movilización por los derechos de las personas refugiadas hacia sociedades más inclusivas desde la Universidad”, financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.**

Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
Consejería de la Presidencia, Interior,
Diálogo Social y Simplificación Administrativa

¿ALGUNA PREGUNTA?

¿Y SI EL PROBLEMA NO ES LO QUE CREES SINO QUE NO CREES?

¿PERSECUCIÓN RELIGIOSA POR ATEÍSMO?

Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
Consejería de la Presidencia, Interior,
Diálogo Social y Simplificación Administrativa

BIBLIOGRAFÍA

- Edwards, A. (2016, julio 11). *¿Refugiado o migrante? ¿Cuál es el término correcto?* ACNUR. <https://www.acnur.org/es-es/noticias/historias/refugiado-o-migrante-cual-es-el-termino-correcto>
- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). (s. f.). *Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951*. <https://www.acnur.org/mx/convencion-sobre-el-estatuto-de-los-refugiados-de-1951>
- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). (s. f.). *El asilo en España*. <https://www.acnur.org/es-es/acnur-en-espana/el-asilo-en-espana>
- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). (s. f.). *Pacto mundial sobre los refugiados*. <https://www.acnur.org/acnur/quienes-somos/pacto-mundial-sobre-los-refugiados>
- Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. Boletín Oficial del Estado, 263, de 31 de octubre de 2009. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-17242>
- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). (2024). *Tendencias globales del desplazamiento forzado*. <https://www.acnur.org>
- Ayuda a la Iglesia Necesitada. (2024). *Más de 388 millones de cristianos son perseguidos por su fe*. <https://www.ayudaalaiglesianecesitada.org>
- Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA). (2024). *Experiencias de discriminación de los musulmanes en la Unión Europea*. <https://fra.europa.eu>

ENCUESTA FINAL

Escanéame

